

**МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ
ФИЛОЛОГИЯ:
ҲАДАФ ВА ДУРНАМО**

**(Маводи конференсияи байналмилалӣи илмӣ-амалӣ,
шаҳри Хучанд 19-20-уми декабри соли 2024)**

ХУЧАНД – 2024

ТДУ (УДК) – 8Т2
ТКБ (ББК): – 83.3
М-26

Тўплам “Академик Бобожон Ғафуров номидаги Хўжанд давлат университети” ДТМ нашр-тахририя Кенгаши томонидан 30.12.2024 йил № 5-2/2 қарори билан чопга тавсия этилган.

МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ФИЛОЛОГИЯ: ҲАДАФ ВА ДУРНАМО (маводи конференция байналмилалии илмий-амалий, шаҳри Хучанд 19-20-уми декабри соли 2024). – Хучанд: “Кова”, 2024. – 1030 с.

* * *

ФИЛОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ: МАҚСАД ВА ИСТИҚБОЛ (халқаро илмий-амалий конференция материаллари, Хўжанд, 2024 йилнинг 19-20 декабри). – Хучанд: “Кова”, 2024. – 1030 бет.

* * *

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (материалы Международной научно-практической конференции, Худжанд 19-20 декабря 2024 года). – Худжанд: «Кова», 2024. – 1030 с.

ЗЕРИ НАЗАРИ

*Усмонзода Аюб Исом,
профессор, доктори илмҳои таърих*

МУҲАРРИРОНИ МАСЪУЛ:

Саидзода Д.А. - д.и.с., дотсент, Ҳамробоев Н.- д.и.ф., профессор,
Абдуллоев Р. - н.и.ф., дотсент, Абдуллоев О.Н.- н.и.ф., дотсент

МУРАТТИБОН:

Файзуллоев Б.Б. - н.и.ф., дотсент, Ойматова М.А. - н.и.ф., дотсент,
Абдуллоев О.Н.- н.и.ф., дотсент

ҲАЙАТИ ТАҲРИР:

Жабборов Б. - н.и.ф., дотсент, Суюнов М. - н.и.ф., дотсент, Эрмухамедов А.Н. – н.и.ф., дотсент,
Шеронов Б. - н.и.ф., дотсент, Турдибоев Т. - н.и.ф., дотсент, Эшмуродов Э. - н.и.ф., дотсент,
Наврўзов А.Ҳ. - н.и.ф., дотсент, Қаямова Ф. – н.и.ф., дотсент, Раҳматова Ш. – омўзгор,
Ҳақимова Г. – омўзгор

Мачмўаи мазкур фароғири маводи конференция илмий-амалии байналмилалии “Масъалаҳои мубрами филология: ҳадаф ва дурнамо” буда, ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 75-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Абдусалом Абдуқодиров бахшида шудааст. Мачмўа дар меҳвари худ масъалаҳои рўзмарраи муосири илмҳои забоншиносӣ, адабиётшиносӣ ва педагогиро чой дода, барои омўзгорон, донишҷўён ва кулли ихлосмандони забон ва адабиёти тоҷику рус, ўзбекиву англисӣ пешниҳод мешавад.

Мазкур тўпламда “Филологиянинг долзарб масалалари: мақсад ва истиқбол” номли халқаро илмий-амалий конференция материаллари жамланган бўлиб, Тоҷикистон Ҷумҳурияти мустақиллигининг 35 йиллиги ва филология фанлари доктори, профессор Абдусалом Абдуқодировнинг 75 йиллигига бағишланади. Тўпламда замонавий тилшунослик, адабиётшунослик ва педагогика илмларининг долзарб масалаларига доир мақолалар ўрин олган. Тўплам ўқитувчилар, талабалар ва барча тожик, рус, ўзбек ва инглиз тили ҳамда адабиёти ихлосмандларига мўлжалланган.

ISBN: 978-99985-7-996-8

Мундарича

ИФТИХОРИ АҲЛИ АДАБ (ба чойи пешгуфтор)	3
БАХШИ МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ЗАБОНШИНОСИ	6
Аслонова Н., Аслонова Г. ФРАЗЕОЛОГИЗМҲОИ ИСМИИ ИҚТИБОСИИ ЎЗБЕКӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКИ	7
Исломов И. ТЕРМИНЛАР СИСТЕМАСИ ВА УНИНГ ТАРКИБИ, ТАСНИФИ	9
Муродиён Ҳ.Ғ., Холматов С., Бобоева М. ИҚТИБОСШАВИЙ НОМВОЖАҲОИ МЕВАҲО АЗ ГУРӢҲИ ЗАБОНҲОИ ЭРОНИ БА ЗАБОНҲОИ ТУРКӢ (ДАР МИСОЛИ ШАФТОЛУ, ОЛУ, БОДОМ).....	13
Odilov Yorqinjon. O‘ZBEKISTONDA TIL QONUNCHILIGI.....	17
Турдибеков М. ТОПОНИМИК ЛУҒАТЛАРДА ЖОЙ НОМЛАРИНИНГ БЕРИЛИШИ.....	20
Ҳакимов М. БАДИИЙ МАТН ВА ТИЛНИНГ ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	25
Jumanazarova Guljahon. XALQ DOSTONLARI TILIDA METONIMIYALAR LINGVOROETIKASIGA DOIR	30
Айтбайев Дилшодхужа. O‘ZBEK TILINING TURLI SATH BIRLIKLARIDA SHAKLIY VA MAZMUNIY NOMUVOFIQLIK MASALASI	33
M. Rahmatov. ALISHER NAVOIY G‘AZALLARIDA TADMIN VA SINTAKTIK POZITSIYA	35
Очилова М. КОРБУРДИ ОНОМАСТИКА (ТОПОНИМҲО) ДАР ДОСТОНИ «ФАРҲОД ВА ШИРИН»-И АЛИШЕР НАВОӢ.....	40
Ҳасанова Д., Раҳмонқулов А. ЎЗБЕК ВА ТОЖИК ХАЛҚ ТОПИШМОҚЛАРИ ВА МАҚОЛЛАРИДА МУШТАРАКЛИК ҲАҚИДА	44
Ҳасанова Д., Алиева Х. ЎЗБЕК ТИЛИДА ШАҲС СОЦИАЛ БЕЛГИЛАРИНИ ИФОДАЛАШДА ЛИСОНИЙ ВА НОЛИСОНИЙ ВОСИТАЛАР	47
Зокиров М. ТИЛ КОНТАКТИ ТУШУНЧАСИ ХУСУСИДА	51
Абдукаримова Ф. ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР И ПАРАЛЛЕЛИЗМ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ	56
Абдуллаева С. ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СПЯЯННОСТИ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ	59
Ahmedova Nargiza, O‘ZBEK TILI XORAZM SHEVASIDAGI IBORALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	64
Аҳмедова Х., Айгуль Даулет Уалибаевна. ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВА АДАБИЙ МАНБАЛАРДА НУТҚ МАДАНИЯТИ МАСАЛАЛАРИ	67
Дусматова Ш. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С УСТУПИТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.....	69
Ибрагимова Г. НАЗВАНИЯ КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ТОПОНИМИКЕ ХУДЖАНДА.....	73
Йигиталиев У., Умиджонов Ш. ЛИНГВО-КОГНИТИВ МАЙДОНДА ТАРКИБ ВА КОНЦЕПТ ТУШУНЧАСИ	77
Қосимова М. КОРБУРДИ ТОПОНИМҲО ДАР “ФАРҲАНГИ ЗАБОНИ ТОЧИКИ”	79
Мавлонзода Шухрат. БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ МАОРИФ ДАР НОМАҲОИ УСТОД АЙНИ	85
Mamajonov Muhammadjon. MULOQOT MURAKKAB PSIXOLINGVISTIK HODISA SIFATIDA	90
Мирзоаҳмедов М. СӢЗ ЯСАЛИШИ МОТИВАЦИЯСИ ВА УНГА ЁНДОШ ҲОДИСАЛАР ХУСУСИДА.....	96
Misliddinova Malika. “DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA AYRIM UNLILARNING MA‘NO FARQLASHI XUSUSIDA.....	99
Назаров М., Шодиева Ф. БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАЪНОИИ ВОЖАҲО ДАР АШЪОРИ БАЧАГОНАИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР	102
Неъматзода Муқаддас. КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ МАРДУМИИ ИСМИ ВА ФЕЪЛИ ДАР НАЗМИ УСТОД САДРИДДИН АЙНИ	107
Оқилова Ҳ. КОРБУРДИ ПЕШОЯНДҲО ДАР ДОСТОНИ “ШОҲНОМА”-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ	112
Sabirova Muxlisa. INTERNET MATNLARIDA PRETSEDENT NOMLARNING IFODALANISHI	116
Сайдова Ф. ЛЕКСИК СИНОНИМЛАРНИНГ МАҲСУС ИЗОҲЛИ ЛУҒАТЛАРДА БЕРИЛИШИ	118
Сангинова Ш. ИФОДАИ ВОСИТАҲОИ МАЪНОҲОИ ГРАММАТИКИ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСИ	124
Сангинова Ш., Турсунова Д. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ.....	128
Siddiqova Shoxida, O‘ZINIKI BO‘LMAGAN KO‘CHIRMA GAPLARINING O‘RGANILISHI.....	130

Салимова Дилнавоз. ШЕЪРИЙ ТАРЖИМАДА РУҲИЙ ЯҚИНЛИК ВА ФИКРИЙ МУШТАРАКЛИК	607
Сатторов Ўқтамали. Замонавий шеърятда иштиқок санъати такомили	614
Суюнов Мавлонберди. РУМИЙ – ЕТУК ҒАЗАЛНАВИС ШОИР	618
Тожибоева Озода. АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ТЕРАН ТАДҚИҚОТЧИСИ.....	620
Туропова Паризод., O‘roqova Nafosat. O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA FLORISTIK OBRAZLARINING BADIY-ESTETIK VAZIFALARI	628
Файзуллоев Бахтиёр. ЖОМИЙ ВА НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЛҚИНЛАРИ	637
Cho‘liyeva Nilufar, NIKOYA JANRIDA IJTIMOY-MAISHIY MAKON VA QANRAMON XARAKTERI	644
Jo‘rayev Murodulla. O‘ZBEK ADABIYOTIDA KOMIK XARAKTER VA UNING O‘ZIGA XOS IJNATLARI	648
Эрмухамедов Абдусамад. ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВАНИНГ ПОЭТИК МАҲОРАТИ	650
Эшматова Юлдуз. ҚИССАЛАРДА ПОЛИФОНИК НУТҚ ВА БАДИИЙ ЯХЛИТЛИК СИНТЕЗИ..	653
Рахмонова Роза. СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ УЗБЕКСКОГО НАРОДА.....	658
Муродов Алишер. ТАЪСИРПАЗИРИИ НАЗИРИИ НИШОПУРЙ АЗ “ШОҲНОМА”-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСЙ	662
Очилов Эргаш. ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ АСАРЛАРИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТ ВА АНЪАНАЛАР ТАЛҚИНИ	667
М.Раҳмонов. БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОЙ МУНДАРИҚАВЙ ВА ҒОЯВИИ АШЪОРИ БАЧАҒОНАИ ҒАФФОРАЛЙ САФАР	673
Tursunqulov Abbos. CHO‘QON VALIXONOVNING FOLKLORSHUNOSLIK FAOLIYATI XUSUSIDA	677
Олимов Шоҳруҳбек. ТУРКИСТОНДА МАТБУОТНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА РОССИЯ МАТБУОТИНИНГ ТАЪСИРИ.....	680
Muhammadiyeva Dilafro‘z. “BOBURNOMA”NING QOZOQCHA TARJIMASI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR	684
Ёқубова Севинчой. ЖАДИД ШЕЪРИЯТИДА ПАРИ ОБРАЗИ: ЯНГИЛАНИШ ВА ЎЗИГА ХОСЛИКЛАР.....	688
Исраилов Ғайрат. МУМТОЗ АДАБИЁТДА АНЪАНА ВА НОВАТОРЛИК	691
Qurbonova Gulbahor. NURALI QOBUL IJODIDA URUSH MAVZUSINING YORITILISHI	694
Mahmudova Shoxista. SHUKUR XOLMIRZAYEVNING IJODKOR OBRAZINI YARATISHDAGI MANORATI	700
Пак Г.Е. ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР САТИРЫ А.Д.КАНТЕМИРА.....	703
Убайдуллоев Ахрорчон. ЗИНДАГИНОМА ВА МАРҲИЛАҲОЙ ЭҶОДИИ НОСИРАЛИИ САРҲИНДЙ	705
Ahmadjonov Parvizjon, SAYF FARG‘ONIY IJODIDA TALMEN BADIY SAN‘ATINING O‘RNI.....	714
Ahmadaliyev Lochinbek. PO‘LATJON QAYYUMIYNING TAZKIRANAVISLIKKA QO‘SHGAN	718
Вохидова Барно, ВЗГЛЯД НА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕИ МАДЖДА ХАФИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «РАВЗАИ ХУЛД» (“Райский сад”).....	724
Гафурова Умида. ДИАЛЕКТИКА ДОБРА И ЗЛА В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	728
Гиздулин Эльдар. ПАНДЕМИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.....	731
Джагаспанян Рафик. АРХЕТИП ГЕРОЯ-БУНТАРЯ: ОБРАЗ СТЕПАНА РАЗИНА В РОМАНЕ В. ШУКШИНА «Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ».....	734
Кувватова Дилрабо. МУСА ЖАЛИЛ ШЕЪРЛАРИ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАЛАРИНИНГ БАДИИЙ ТИЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	736
Oripov Davronbek. QO‘RQUT OTA OBRAZI VA UNING MARKAZIY OSIYO XALQLARI HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI	740
Ubaydullayeva Rayxon. AHMAD A‘ZAM ASARLARI BADIYATI	745
San‘at Shomurodov. MUSTAQILLIK DAVRI NASRIDA TARIXIY OBRAZLAR TALQINI VA TASVIRI	747
Abdilakimov Dilruxjon, JONKUYAR JADIDSHUNOS	750
Ғафорова Махина, КОРБУРДИ САНЪАТИ ТАШХИС ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА.....	752
Doniyorova Mohinur, PANDNOMA ASARLAR YOZISH ZARURATI VA ULARNING USULI	759
Лайламои Худойназар, БОЗТОБИ АВЗОЙ АДАБИИ ВАХШОНЗАМИН ДАР «МУТОИБОТИ УДАБО»-И ҒАФФОРАЛЙ САФАР.....	761

bo'yoqlari va ilohiylashtirishga deyarli duch kelmaydi, bu ham bo'lsa yozuvchi Luqmon Bo'rixonning ijodiy barkamolligi natijasidir.

Birinchidan, musqallik davri tarixiy romanchiligida tarixiy shaxslar siymosi turfa yo'sinda talqin qilina boshladi.

Ikkinchidan, tarixiy shaxslarning tarix kechmishidagi hayoti, butun borligicha tarix haqiqatiga zid qo'yilmagan holda tasvirlana boshladi.

Uchinchidan, tarixiy romanchilikda millat va yurt kelajagi uchun kurashgan yurt qahramonlari, ularning tarix kechmishidagi fidoiyligi, o'zbek xalqi ma'naviy tafakkuriga qaytarildi. Tarixiy romanlarda millatning mingyilliklar davomida shakllanib kelingan, o'ziga xos milliy – madaniy xususiyatlari o'zbekona ohanglarda tasvirlana boshladi.

To'rtinchidan, eng muhim jihat tarixiy shaxslar obrazi tarixiy asarlarda faqatgina tarixiy shaxs sifatida tasvirlanmasdan, ularning oddiy insonlar sifatidagi chizgilari; o'y hayollari, ko'ngil olami manzarlari, qalb kechinmalari, orzu – umidlari kabi insoniy sifatleri ham tasvirlana boshladiki, bu ham bo'lsa mustaqillik davri tarixiy romanlarining yutuqli jihati hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. *I.Yoqubov. Mustaqillik davri o'zbek romanlari poetikasi. – Toshkent: Nurafshon business, 2021.*
2. *Sh. Doniyarova. Mustaqillik davri o'zbek romanlarida milliy ruh va qahramon. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2011.*
3. *O. Muxtor Ishq ahli. – Toshkent: Sharq, 2006.*
4. *Isajon Sulton. Navoiy. – Toshkent: Innovatsiya Nashriyoti, 2022.*
5. *Isajon Sulton. Abu Rayhon Beruniy. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2024.*

Abdilakimov Dilruxjon,

*O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakulteti
adabiyotshunoslik kafedrasida 2-bosqich tayanch doktoranti*

JONKUYAR JADIDSHUNOS

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida o'zbek adabiyotiga yangi ruh, yangi ohan va janrlar olib kirgan, yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan bir guruh jonkuyar ijodkorlar o'zlarining serqirra faoliyatlarini olib bordilar. Mahalliy xalq vakillari orasida “jadidchi”, bosqinchi ruslar tilida “ziyoli”, “millatchi” deb atalgan bu guruh vakillari o'zlarini “Xodimi millat” deb ataganlar. Ularning bosh maqsadi adabiyotni isoh qilish, yangilash emas edi. O'zlarini millatning eng sodiq xodimi deb bilgan jadidlar istibdod zulmida ezilgan, ma'rifatdan yiroq tutib kelingan ona xalqini ma'rifatli qilish, zamon ilm-fanining eng so'nggi yutuqlari bilan tanishtirishni buning natijasi istiqolga erishni oliy maqsad deb bildilar. Buni jamiyatning deyarli izdan chiqqan eski o'qitish usliga asoslangan maktab tizimini isloh qilishdan boshladilar. Rus istibdodidagi turkiy xalqlar jadidlarining ma'naviy yo'lboshchisi Ismoil Gaspirali 1884-yilda o'zining yangi o'qitish tizimiga asoslangan “Usuli jadid” maktabini ochadi. U boshlab bergan yangi usul maktablari XIX asrning 90-yillaridayoq Turkistonda ham ochila boshlaydi. Bu millat yoshlariga zamonaviy ta'lim berishga ilk urinishlar edi. Jadidlar faqat ta'lim sohasi bilan jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab olish imkonsiz ekanligi yaxshi anglar edilar. Shuning uchun ham zang bosgan qalblarni ham osongina erituvchi eng qudratli kuch - so'z bilan qurollana boshladilar. Ular adabiyotga katta etibor qaratdilar, publisistikani yo'lga qo'ydilar, jamiyatning kamu-ko'stlarini ularning ko'z oldilarida teatr sahnasida ijro etdilar. Shuning uchun ham jadidlar saflari ustozlar, adiblar,

noshirlar, savdogarlar, hunarmandlar,, dehqonlar, aktyorlar, talabar kabi jamiyatning barcha hur fikrli kishilarini qamray oldi.

Jadidshunos olim jadidchilikni oqim emas ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat deb o'rganadi. Chunki bu harakat: 1) jamiyatning barcha qatlamlarini isloh jarayoniga jalb eta oldi; 2) milliy mustaqillik yo'lida siyosiy faoliyat olib bordi; 3) maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga yo'naltira oldi¹.

Jadid adabiyoti jadidchilik harakatining eng muhim tarmoqlaridan edi. Ular mumtoz va ma'rifatparvarlik adabiyoti an'analarini mukammal o'rgangan holda, shu vaqtgacha adabiyotimiz tarixida uchramagan janrlar: roman, hikoya, drama, ocherk bilan boyitdi. Jadidlar milliy matbuotni ham boshlab berdilarki, bu matbuot bilan adabiy tanqid ham o'z taraqqiyotini boshlab yubordi. XX asr boshlarida adabiy tanqidning diqqat markazi adabiy muhitning eng istedodli vakillaridan tashkil topgan jadidlarda edi. Jadid adabiyotini o'rganish jadid adabiyoti bilan birga boshlangan. A.Qodiriy, Fitrat kabi jadidlarni bir vaqtning o'zida jadidshunos sifatida o'rganish mumkin. Bulardan tashqari O. Sharafiddinov, A.Zohiriy, A.Sa'diy, V.Mahmud kabi jadidlarga zamondosh adabiy tanqidchilar ham jadid adabiyotining faol tadqiqotchilari bo'ldilar. 1925-yilgacha o'zbek-sovet adabiy tanqidchiligida jadidlarga nisbatan mo'tadil munosabat ko'zga tashlanadi. Bu davr matbutidagi maqola va taqrizlarda ham kommunistik asarlar, ham jadidchilik g'oyalari tarafkashlikka yo'l qo'yilmay tahlil qilingan.

XX asrning 30-yillarida jadidlar ijodi mafkuraviy ayblar bilan qattiq ta'qibga uchradi. Oxiri bu ta'qiblar 1938-yilda ularning jismonan yo'q qilinishi bilan tugadi. Sovetlar bu bilan cheklanmay, ularni jamiyat hayotidan butkul yo'q qilishga harakat qildilar. Buning natijasida sobiq SSSR hududida ularning ijodini uzoq vaqt o'rganish taqiqlanib kelindi.

Mustaqillik yillarida Jadid ijodini o'rganish qizg'in tus oldi. Ammo bu tadqiqotlarning katta qismi "tanishtiruv" shaklida kechdi. XXI asr boshlaridan jadidshunoslikda yaratilayotgan ilmiy ishlar ko'lami kengaydi va katta natijalarga erishildi.

Jadid adabiyotini baholash uchun adabiyotni chin ma'noda anglay oladigan adabiyotshunos va tanqidchilar kerak edi. O'zbek adabiy tanqidchiligi ana shunday talablarga labbay deb javob bera oldi. O'zbek adabiy tanqidchiligida o'z uslubini yarata olgan, tanqidchilik maktabiga asos solgan zabardast tanqidchilarimiz bir qancha. Shulardan biri hech shubhasiz Akademik Naim Karimovdir.

Munaqqidning ilmiy faoliyati shunchalar kengki, uning har bir ma'rifiy romanlari haqida bir kitob yozish mumkin. XX asr o'zbek adabiyotshunosligi rivojini Naim Karimovsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ustozning bu sohadagi faoliyati haqida Ibrohim Haqqul: "Naim Karimov XX asr o'zbek adabiyotining mirishkor bog'boni desa mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur davr adabiyot "bog'i"da qanday "daraxt"lar o'sib-ulg'aygani, ularning o'rni qayerda, hosildorligi qanday Naim Karimov bexato biladi"². Olim maqolalarining nomi bilangina tanishib chiqqan inson ham uning ilmiy merosi nechog'li sermahsul bo'lganini tasavvur qila oladi³. Biz maqolamizda olimning jadid adabiyoti vakillari ijodiga bag'ishlangan ilmiy merosi haqidagina to'xtalishni maqsad qilganmiz.

80-yillarda vaziyat yumshashi bilan jadid namoyondalari ijodini birinchilardan bo'lib o'rganishga kirishgan olimlardan biri Naim Karimovdir. Ilk maqolasi "Adib yaratgan bog'" 1987-yilda "O'zbek adabiyoti va san'ati"da va "Salom, Cho'lpon" maqolasi. Birinchi maqolada jadidlarning eng yirik namoyondalaridan biri Abdulla Qodiriy haqida. Bu maqol-

¹ Qosimov B. Milliy uyg'onish. – Toshkent. Ma'naviyat, 2002. – B. 6.

² Хаққул И. Олимлик – нуктадонлик ва саботдир // XX аср ўзбек адабиёти масалалари: Филология фанлари доктори, профессор Н.Ф.Каримов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган илмий мақолалар тўплами – Тошкент: Фан, 2018. – Б. 32

³ Akademik Naim Karimov/Bibliografik ko'rsatkich – T.: Mumtoz so'z. 2017. B. 183

aning nomi munaqqidning uslubidan guvohlik berib turibdi. Maqola Qodiriy haqida ekanligi uni o'qish jarayonidagina ma'lum bo'ladi. Naim Karimovning o'ziga xos ilmiy usullaridan biri maqolalari, kitoblarining boblarini nomlashida ijodiy yondashuv aniq sezilib turadi ("Iste'dodning yangi qirradi" – Miraziz A'zam haqida, "Sahiy qalam" – adabiyotshunos M.Yunosov haqida, "Fitratning umid gullari", "Yonib yashagan shoir" – Tavallo, "Xurriyatga baxshida umr" – Botu haqida va bosh.). Olim maqolalari o'quvchining diqqatini o'ziga jalb qila olishi bilan ajralib turadi.

Olim ilmiy uslubi haqida gap ketganda shuni alohida takidlab o'tish joizki, olim tahlilga tartayotgan ijodkor asarlari badiiyati haqida gapirishdan avval, uning shaxsiyati, hayotidagi muhim voqealar, asar yaratilishiga sabab bo'lgan voqealarni atroflicha va asosli dalillar bilan yoritadi. Bu o'quvchining muallif psixologiyasi va asar yaratilgan davrni yaqindan bilishida nihoyatda katta samara beradi.

Naim Karimov ilmiy ishlari har bir jadedshunos uchun qo'rqmasdan murojaat qilishi mumkin bo'lgan nihoyatda ishonchli manba deb o'ylayman, nazarimda. Negaki olim nihoyatda sinchkov va kengfe'l inson bo'lganidan O'zbekistondagi arxiv xujjatlari bilan birmabir tanishib chiqqan. Bu xujjatlarni o'z tadqiqotlariga jalb qilib ilmiy ishning ahamiyatini yanada oshirishga erishgan. Fikrimiz isboti uchun birgina "Cho'lpon" ma'rifiy romanini eslashning o'zi kifoya¹.

Olim o'zining uzoq yillik ilmiy faoliyati davomida nafaqat jadedshunoslikka, balki o'zbek adabiyotshunosligi rivojiga ham katta hissa qo'shdi. Olim nomini nafaqat O'zbekistonda, balki chet ellarda ham yaxshi bilishadi, chuqur hurmat bilan tilga olishadi. Buning barchasiga o'zining sermahsul ilmiy faoliyati, teran fikrlari va samimiyligi bilan erishgan albatta. Biz shunday olimimiz borligi bilan chinakam ma'noda faxrlansak arziydi.

Adabiyotlar:

1. *Каримов Н. Чўлпон. – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 464.*
2. *Qosimov B. Milliy uyg'onish. – Toshkent. Ma'naviyat, 2002. – B. 6.*
3. *Akademik Naim Karimov/Bibliografik ko'rsatkich – T.: Mumtoz so'z. 2017. B. 183.*
4. *Ҳаққул И. Олимлик – нуқтадонлик ва саботдир // XX аср ўзбек адабиёти масалалари: Филология фанлари доктори, профессор Н.Ф.Каримов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: Фан, 2018. – Б. 32.*

Ғаффорова Маҳина,

*докторанти соли аввали кафедраи адабиёти муосири
тоҷики МДТ "ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров"*

КОРБУРДИ САНЪАТИ ТАШХИС ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА

Ҳар соҳибсухан барои нишонрас ва сареху мукаммал баён намудани афкори ҳеш аз саноеи гуногуни бадеи истифода мекунад. Санъати ташхис низ яке аз санъатҳое мебошад, ки шоирони гузаштаву имрӯз дар ашъорашон фаровон корбаст намудаанд.

Вожаи ташхис дар "Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ" ба маънои "муайян кардан ё доништа гирифтани чизе" омадааст. (11, 342)

Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ дар "Ғиёс-ул-луғот" ин калимаро чунин маънидод намудааст: "ташхис, яъне муайян кардани чизе; ва ба маънии ичора гирифтани низ мустаъмал аст." (3, 194)

Муаллифи китоби "Санъати суҳан" Тўракул Зеҳнӣ ташхисро ҳамчун санъати бадеи чунин тавсиф кардааст: "Ба ҳайвонҳо, паррандагон, наботот, ҷамодот, ҷисмҳои осмонӣ ва ғайра эҳсосот ва хислатҳои инсонӣ нисбат дода онҳоро дар миёни худ ва ё

¹ Каримов Н. Чўлпон. – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 464